

JISMONIY TARBIYANING INSON HAYOTIDAGI O'RNI

Tojimatov Jamshidbek Iqboljon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada jismoniy madaniyat va jismoniy tarbiyaning inson hayotidagi ahamiyatiga to'xtalib o'tilgan. Odam jismoniy faolligining yetishmasligi zamonaviy dunyoning global muammosi sifatida tan olingan. Chunki jismoniy tarbiyaga e'tiborsizlik barcha tizimlar va umuman tanadagi kasalliklar rivojlanishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, sog'lik, inson, jismoniy holat, psixologik holat.

Mavzuning dolzarbligi: Xayotimizda texnologiyalarning rivojlanishi natijasida jismoniy harakat kamayib ketdi. Bu esa davlat dasturlariga ham kiritilmoqda. Shuning uchun ham aholining turli qatlamlari va turli ijtimoiy guruhlarga nisbatan dolzarb bo'lib qolmoqda. Jismoniy madaniyatning inson hayotidagi o'rni I. V. Blinova, V. A. Bakayeva, A. E. Ilchenko va A. Yu. Polyakov kabi tadqiqotchilar tomonidan ko'rib chiqilgan. Lekin ular ham insonning psixologik sog'ligi va jismoniy sog'ligini birgalikda tahlil qilishmagan. Bu esa bizning tadqiqotimiz zaruriyatini ko'rsatib beradi.

Tadqiqotning maqsadi - jismoniy madaniyatning inson hayotidagi o'rni va ahamiyatini aniqlash. Tadqiqot maqsadi: 1. Jismoniy mashqlarning inson farovonligi uchun ahamiyatini o'rganish. 2. Jismoniy mashqlarning inson tanasiga ta'sirini ko'rib chiqish. 3. Odamning jismoniy va psixologik salomatligini yaxshilash o'rtasidagi munosabatni tasvirlab berish.

Tadqiqot natijalari. Jismoniy madaniyatning inson hayotidagi o'rnini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki inson faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan sohalarning o'zi mavjud emas. Sport va jismoniy madaniyat - ma'naviy, ijtimoiy va moddiy qadriyat, ayni paytda har bir inson uchun muhim. Mamlakatimizda yildan - yilga jismoniy tarbiya hamda jamiyat va shaxsning shaxsiy xususiyatlariga ko'proq

e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga, psixologlar, o'qituvchilar va faylasuflar, uzoq vaqt davomida odamlarning jismoniy madaniyatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlariga qaramay, bu hodisa hali yetarlicha o'rganilmaganiga qo'shiladilar. Sog'lom turmush tarzining shakllanishi ma'lum bir shaxsning ijtimoiy, jismoniy, intellektual va aqliy qobiliyatlari va imkoniyatlarining timsoliga bo'lgan shaxsiy va motivatsion munosabatiga asoslanadi. Sog'lom turmush tarzi - bu inson salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan faoliyat turi. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarzi hayotning turli jabhalarining mavjudligi va rivojlanishining sharti sifatida qaraladi. Sog'likka ijobiy ta'sir ko'rsatadigan hamma narsani sog'lom turmush tarziga kiritish mumkin. va

Sog'lom turmush tarzini yaratishda jismoniy madaniyat yoki sport alohida o'rin tutadi. Sog'lom turmush tarzi salomatlikni saqlash va mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va kasalliklarning oldini olishda asosiy komponent hisoblanadi. Mahalliy va xorijiy ekspertlar tomonidan o'tkazilgan bir qator tadqiqot natijalariga ko'ra, har qanday mamlakat aholisining salomatligining 50% dan ortig'I sog'lom turmush tarzini yuritishlar bilan bog'liqdir [1, 102]. Jismoniy madaniyatning inson hayotidagi o'rnini hisobga olsak, jismoniy madaniyatning o'ziga xosligini ijtimoiy hodisa sifatida tan olish kerak. Bu ko'p jihatdan insonning ijtimoiy rivojlanishi va biologik taraqqiyot o'rtasidagi bog'liqlikdir. Bunday madaniyat, birinchi navbatda, madaniyatning barcha jabhalaridan kelib chiqadi; u insoniyatning har qanday a'zosi uchun asosdir. Jismoniy tarbiyaning asosiy xususiyatlaridan biri bu dualizmdir. Ko'p jihatdan, jismoniy tarbiyaning inson tanasiga ham unung ruhiyatiga kuchli ta'siri haqida gapirish odat tusiga kirdi: Jismoniy madaniyatning inson hayotidagi o'rnini o'rganib chiqib, shuni ta'kidlash joizki, jismoniy madaniyat qadim zamonlardan buyon shaxs va umuman jamiyatning amaliy ehtiyojlarini aks ettirgan. Odamlarga tegishli tayyorgarlik zarur edi va bu ayniqsa bolalar va yoshlar tarbiyasida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, jismoniy tarbiyaning muhim jihatlaridan biri bunday mashg'ulotlar orqali mehnat qilish layoqtini oshirishni o'rgatadi. Jamiyatimiz taraqqiyoti ta'lim tizimining rivojlanishi va ta'lim dasturlarining shakllanishi bilan chambarchas bog'liq. Ushbu omilni hisobga olgan holda, biz jismoniy tarbiya haqida odamning ko'nikma va qobiliyatlarini

shakllantirishga yordam beradigan asosiy hodisalardan biri sifatida bemalol gapirishimiz mumkin. Hech kim jismoniy madaniyatning jismoniy farovonlikka nisbatan inson hayotidagi o'rniga shubha qilmaydi. Biroq, hozirgi vaqtda jismoniy tarbiya inson ma'naviyatiga ta'sir etuvchi element sifatida qarashni o'z ichiga oladigan yondashuv faol rivojlanmoqda. Bundan tashqari, ushbu vosita yordamida, professionallar undan to'g'ri foydalangani sayin, odamning axloqini to'g'rilash, odamning aql -idrokini rivojlantirish va go'zallik haqidagi tasavvurlarini shakllantirish mumkin. Ma'lumki, insonning biologik tabiati jismoniy tarbiyaga bog'liq. Jismoniy mashqlar sog'liqqa, jismoniy holatga va qobiliyatga ta'sir qiladi. Jismoniy tarbiya insonning ma'naviy farovonligiga ta'sir qilishi hali ham rad etilmagan ular bunday ta'sirni isbotlangan deb hisoblamaydilar. Jismoniy madaniyatning zamonaviy inson hayotidagi o'rni, ayniqsa, ko'p jihatdan ta'lim olish istagi tufayli muhim ahamiyatga ega. Bu asrlar avvalgidan ko'ra muhimroq deb tan olingan. Ba'zilarning fikriga ko'ra, uni "o'rganishga bo'lgan kuchli ishtiyoq" deb ham atash mumkin. Bunday qarash yildan -yilga keskin oshib bormoqda [2, 89]. Har bir inson atrofidagi muhitning tez o'zgarishiga moslashishga majbur bo'ladi va buning uchun insonlarda bir qator ko'nikmalar bo'lishi kerak. Inson hayotining turli sohalariga tegishli foydali qobiliyat va bilimlarni mustaqil o'zlashtira olish muhimdir. Murabbiylar e'tibor berganidek, jismoniy tarbiya - shaxsning muvaffaqiyatli ishlashi uchun asos bo'la oladi. Sog'lik bo'lmasa, odamning maqsadga erishish ehtimoli ancha past bo'ladi [3, 369]. Shuni ham ta'kidlash joizki, ko'plab tashqi omillar insonning jismoniy madaniyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga tizimli yondashuvni ishlab chiqish zarur. Bunda mamlakat aholisi va uning turli ijtimoiy qatlamlari salomatligiga ta'sir etuvchi omillar hisobga olinishi kerak. Bu omillarga ish joyida ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik shart- sharoitlar kiradi.

Xulosa. Inson doimo turli xil asbob -uskunalar bilan aloqa o'rnatadi va kompyuterlashgan dunyoda yashaydi. Bunday qurilmalar va tizimlar ish faoliyatini soddalashtirishga yordam beradi. Bu odamlarning kuniga bajaradigan harakatiga ta'sir qiladi va natijada vaqt o'tishi bilan ularning funkcionalligini pasaytiradi. Energiya sarfining yetishmasligi ichki organlar faoliyati bilan tananing atrof -muhit bilan mos

kelmasligi bilan birga keladi. Ammo haddan tashqari yuklanish ham zararli. Jismoniy madaniyat tanani yaxshilashga, uni mustahkamlashga va yashash sharoitlarining salbiy ta'sirini oldini olishga imkon beradi. Shunday qilib, jismoniy tarbiya erta yoshdan to keksalikka qadar inson hayotining bir qismi bo'lishi kerak, stress darajasi esa ehtiyojlarga bog'liq bo'lishi kerak.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Черепанова, В. Н. Роль PRв формировании здорового образа жизни населения / В. Н. Черепанова, Ю. П. Савицкая // Трезвость – воля народа! – Тюмень: Тюменский индустриальный ун-т, 2014. – С. 100-104.

2. Блинова, И. В. Роль физической культуры в укреплении здоровья человека / И. В. Блинова, В. А. Бакаева, А. Е. Ильченко // StudNet. – 2020. – №7. – С. 88-91.

3. Поляков, А. Ю. Значение физической культуры и спорта в жизни человека / А. Ю. Поляков // Современные технологии в нефтегазовом деле. 2018. – С. 369-373.